

УДК 343.137.5

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОНЯТИЯ «ПСИХОЛОГ» В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

THE PROBLEM OF IDENTIFICATION OF THE CONCEPT “PSYCHOLOGIST” IN CRIMINAL PROCEEDINGS

©Зорина Е. А.,

канд. юрид. наук,

Санкт-Петербургский университет государственной
противопожарной службы МЧС РФ,

г. Санкт-Петербург, Россия, zorina_lena@mail.ru

©Zorina E.,

J.D., Saint-Petersburg university of State

fire service Emercom of Russia,

St. Petersburg, Russia, zorina_lena@mail.ru

©Шувалова М. А.,

Военная академия материально-технического
обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева,

г. Санкт-Петербург, Россия, masgribanova@yandex.ru

©Shuvalova M.,

Military Academy of Logistics,

St. Petersburg, Russia, masgribanova@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с идентификацией понятия «психолог» в уголовном судопроизводстве. Раскрываются некоторые виды профессиональной деятельности психологов. Делается вывод о необходимости разграничения в выборе психолога для его участия в уголовном судопроизводстве.

Abstract. The article deals with the problems related to the identification of the concept of “psychologist” in criminal proceedings. Some types of professional activity of psychologists are revealed. It is concluded that there is a need for differentiation in the choice of a psychologist for his participation in criminal proceedings.

Ключевые слова: психолог, уголовное судопроизводство, специальность, деятельность.

Keywords: psychologist, criminal proceedings, specialty, activity.

Изучение практики участия психолога в уголовном судопроизводстве показало, что в целях повышения качества досудебного и судебного производства существуют предпосылки к постановке вопроса о совершенствовании в целом прав и обязанностей психолога, в том числе обоснования самого понятия «психолог» [1]. С учетом значимости процессуального статуса психолога в уголовном судопроизводстве существует острая необходимость в разграничении профессиональных компетенций психологов и выбора психолога, учитывая квалификацию самого психолога.

Как известно, психологи в практической своей деятельности сосредоточены на психологических проблемах психически здоровых людей. Само понятие «психолог» в

массовом сознании крайне абстрактно, и под ним понимается огромное количество профессий, которые, если разобраться имеют крайне мало общего друг с другом. Поэтому, с уверенностью можно утверждать, что психолог психологу рознь. При этом, психологи могут заниматься как практической психологией, так и теоретическими аспектами самой науки психологии. Так, например, психологическое консультирование, тестирование, различные психологические тренинги – это практическая составляющая деятельности психологов-практиков. А академическая, исследовательская, преподавательская деятельность — это теоретическая составляющая деятельности психологов-теоретиков. С глубокой уверенностью можно утверждать, что один вид деятельности никак не может заменить другой. Поэтому привлечение в уголовное судопроизводство того или иного психолога должно быть аргументированно и научно обоснованно. Разберем наиболее часто встречающиеся специальности практикующий психологов:

- клинический психолог, основным направлением практической деятельности которого является психодиагностика, которая направлена на решение как диагностических, так и лечебных задач; психологическая работа с людьми, которые имеют определенные трудности в адаптации и самореализации, связанные с отклонениями в психологическом, физическом, социальном или духовном состоянии. Также клинический психолог проводит психологическое консультирование в рамках профилактики, лечения или реабилитации личности, попавшей в какую-либо кризисную или экстремальную ситуацию. Также выше описываемые психологи могут быть привлечены в качестве экспертов, осуществляющих различные виды экспертиз. Данные специалисты чаще всего работают в здравоохранительной системе или отделениях социальной защиты населения, различных реабилитационных центрах, в специализированных интернатах и детских домах, ориентированных на несовершеннолетних, имеющих различные физические или психические отклонения;

- коррекционный психолог, основным направлением практической деятельности которого является психологическая помощь и поддержка личностей, особенно несовершеннолетних, страдающих задержкой или другими ярко выраженными особенностями психосоциального развития, которые затрудняют адаптацию человека в социуме. При этом, пациентами выше описываемого психолога становятся в своем преимуществе несовершеннолетние, имеющие аномалии психосоматического, интеллектуального, личностного развития, страдающие депрессивными или агрессивными проявлениями, также несовершеннолетние по каким-либо объективным причинам лишены общения со сверстниками. Коррекционные психологи чаще всего работают в специализированных коррекционных медицинских или образовательных учреждениях (спецшколы, дома-интернаты для больных с врожденными пороками и т. д.);

- социальный психолог основным направлением практической деятельности которого является оказание психологической помощи людям, страдающим наркотической, алкогольной или иной зависимостью. Также выше описываемый специалист оказывает психологическую поддержку людям, получившим разного рода психологические травмы, будь то результат насилия или потеря близких. Социальные психологи чаще всего трудоустроены в кризисных, психологических, реабилитационных центрах, образовательных и медицинских учреждениях;

- детский психолог основным направлением практической деятельности которого является преодоление психологических трудностей несовершеннолетних и малолетних, связанных с социализацией, контактированием со сверстниками и взрослыми. Детский

психолог специализируется на выявлении и коррекции проблем несовершеннолетних и малолетних, связанных с общением со сверстниками, коллективом, взрослыми, выявляя при этом закономерности психологического становления личности, возрастные особенности и деятельностные этапы развития. Вышеописанные психологи чаще всего работают в общеобразовательных школах и медицинских учреждений различного типа;

- юридический психолог основным направлением практической деятельности которого является применение психологических знаний в следственной, судебной, пенитенциарной системах. Что касается судебного психолога, то сфера его деятельности — это исследование психологических особенностей поведения участников уголовного судопроизводства, в том числе исследование психологических особенностей поведения подозреваемого, обвиняемого, свидетеля при проведении допроса и иных следственных действий. Также зачастую к психологам обращаются для проведения психологической экспертизы. Одним из освещаемых направлений юридического психолога является профессиональная психодиагностика судей. Интересным в данном контексте является Постановление Президиума Совета судей России от 26 июля 2002 года «О результатах эксперимента по психодиагностическому обследованию кандидатов на должность судьи и перспективах использования методов психодиагностики в кадровой работе», в соответствии с которым использование современных методов изучения личности является необходимым для лиц, претендующих на должность судей, в связи с предъявлением к данной должности высоких требований к профессиональной подготовке, морально-нравственным и иным качествам личности (1). Некоторыми учеными-практиками высказывается также предложение по закреплению обязанности по прохождению психологической диагностики, что является достаточно обоснованным на наш взгляд. Стоит отметить, что в соответствии с Приказом Судебного департамента, при Верховном Суде РФ от 6 апреля 2015 года №90 регламентирован отдел кадрового и психологического обеспечения судебной деятельности (2). Интересным является социально-психологическое исследование по формированию резерва судей в Управлении судебного департамента в Оренбургской области, о чем свидетельствует посещение начальника отдела государственной службы, кадров спецработы Управления Судебного департамента в Оренбургской области Е. В. Данченко и психолога Управления Л. А. Аскольской Медногорского городского суда и судебных участков мировых судей в 2011 году (3). Психологи, осуществляющие трудовую деятельность в пенитенциарной системе занимаются психо-коррекцией осужденных по преодолению стрессов. Невозможно не согласиться с мнением Ю. А. Дмитриева и Б. Б. Казака, что задачи пенитенциарной психологии также заключаются в выработке рекомендаций по ресоциализации осужденных, поиску средств и приемов психологической коррекции личности преступивших закон [2, с. 39]. Как мы видим, юридическая психология имеет большой спектр изучаемых проблем;

- патопсихолог основным направлением практической деятельности которого является изучение различных психических расстройств, в том числе у несовершеннолетних. При этом одной из главных задач патопсихолога является диагностика несовершеннолетних, обладающих какими-либо отклонениями в развитии. Результатом такой деятельности является соотнесение уровня развития с возрастом несовершеннолетнего. Патопсихолог уделяет особое внимание психологическим особенностям развития несовершеннолетнего, выделяя патологические и негативные особенности развития.

- психолог-полиграфолог основным направлением практической деятельности которого является применение различных методик по выявлению лжи. В связи с узкой

специализацией подготовка данных психологов проводится в вузах таких силовых структур, как ФСБ, МВД. Данные специалистов обучают эффективному применению различных методик и аппаратно-программных комплексов, таких как полиграфа, мультиспихометра и др. Основной целью выше описываемых специалистов является выявление достоверности сказанной информации отвечающим.

- психолог-консультант основным направлением практической деятельности которого является психологическое консультирование, при этом область сферы применения психологических знаний крайне обширна: семейные отношения, педагогика, бизнес, менеджмент, система здравоохранения. В связи с этим, психологи-консультанты могут работать в различных сферах: медицинской, психолого-педагогической, социально-психологической, семейной и специализированной психологической консультации, а также в любых организациях и учреждениях, имеющих в своем штате должность психолога или психологическую службу. Также выше описываемые специалисты могут заниматься частной практикой. Консультативная психология исходит из представления, что взаимодействия психолога и личности, обращающейся за психологической помощью, активизируют силы и способности, помогающие отыскать пути и средства выхода из трудной жизненной ситуации. Клиентами данного специалиста часто являются личности, имеющие эмоциональные отклонения, как следствие многочисленных жизненных разочарований. Как правило, люди обращаются к психологам-консультантам, когда не могут самостоятельно справиться с проблемой самостоятельно, ищущие эмоциональную поддержку. Клиентами психолога-консультанта являются люди, которые обращаются с проблемами, связанными с супружескими конфликтами, трудностями, связанными с отношениями с детьми, потерей жизненных ориентаций, и других проблем, связанных с взаимоотношениями людей в сфере общественной жизни и т. п. Целью психологических консультаций является помощь личностям справляться с любыми психологическими трудностями и проблемами;

- нейропсихолог основным направлением практической деятельности которого является изучение связи структуры и принципов функционирования головного мозга с поведением людей и иными психическими процессами. Нейропсихология — наука, находящаяся на стыке психологии и нейронауки. Поэтому выше описываемые специалисты сотрудничают с правоохранительными органами и судебной системой, часто выступая в качестве экспертов. Данные специалисты работают в специализированных нейропсихологических клиниках, научно-исследовательских институтах.

- психолог на предприятиях и в учреждениях основным направлением практической деятельности которого является разрешение конфликтных ситуаций, которые могут возникать в коллективе. Выше описываемый специалист оказывает помощь сотрудникам в улучшении эмоциональной атмосферы в коллективе. Жаль при этом, что данные специалисты нанимаются обычно только в крупные и прогрессивные компании.

- коуч — психолог основным направлением практической деятельности которого является помощь людям в адаптации к профессиональной деятельности, максимально раскрывая профессиональный потенциал обратившегося.

- педагог-психолог основным направлением практической деятельности которого является наблюдение за психическими состояниями несовершеннолетних и малолетних, которые посещают общеобразовательные учреждения и детские сады. В соответствии с Единым квалификационным справочником педагогу-психологу необходимо выполнять определенные должностные обязанности: проведение психологической диагностики, исследование различных нарушений в развитии несовершеннолетних и малолетних,

оказание психологической помощи воспитанникам (4). Важным для участия такого психолога в уголовном судопроизводстве является проведение психологического обследования психического здоровья несовершеннолетнего, малолетнего, а также условий семейного состояния, о чем составляется специальный акт по обследованию. Немаловажно использование такого акта в процессе доказывания.

В связи с вышеописанным можно сделать вывод, что профессия психолог носит разносторонний и многообразный характер. Цель участия психолога в уголовном судопроизводстве, в первую очередь это разъяснение мотивации поведения несовершеннолетнего, а также квалифицированная помощь несовершеннолетнему, имеющему негативные индивидуально-психологические особенности в ярко выраженной форме (проявление агрессивности, повышенная импульсивность и крайняя эмоциональность) или психические расстройства, создающие трудности при проведении следственных действий. Очень важно дополнить ст. 5 УПК РФ определением, дающем представление о понятии «психолог» в уголовном судопроизводстве [3]. При этом, существует проблема выбора из огромного количества профессий психолога наиболее подходящего в уголовное судопроизводство, исходя из различных характеристик самого допрашиваемого. Необходимо привлекать для участия в уголовном судопроизводстве психолога, используя дифференцированный подход, учитывая в первую очередь профессиональные навыки последних.

Источники:

(1). Постановление Президиума Совета судей РФ от 26 июля 2002 г. №41 «О результатах эксперимента по психодиагностическому обследованию кандидатов на должность судьи и перспективах использования методов психодиагностики в кадровой работе» URL: <http://base.garant.ru>

(2). Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 06.04.2015 N 90 (ред. от 26.08.2015) «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и отдельных должностей в управлениях Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» // Бюллетень актов по судебной системе, №7, 01.07.2015

(3). Специалисты Управления судебного департамента в Оренбургской области формируют резерв судей Официальный сайт судебного участка №2 города Медногорска. URL: <https://med2.kodms.ru/news>

(4). Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Раздел утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н. URL: <http://prom-nadzor.ru/content>

Sources:

(1). Decision of the Presidium of the Council of Judges of the Russian Federation of July 26, 2002 No. 41 "On the results of the experiment on psychodiagnostic examination of candidates for the position of judge and the prospects for using psychodiagnostic methods in personnel work" URL: <http://base.garant.ru>

(2). Order of the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation of 06.04.2015 N 90 (Edited on August 26, 2015) "On approval of the list of positions of the federal

state civil service in the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation and separate posts in the departments of the Judicial Department in the subjects of the Russian Federation, the performance of official duties on which is related to the use of information constituting a state secret, when appointing to which the competition may not be held "/// Bulletin of Acts on the Judicial System, No. 7, 07/01/2015

(3). Specialists of the Department of the Judicial Department in the Orenburg region form a reserve of judges The official site of the judicial section No. 2 of the city of Mednogorsk. URL: <https://med2.kodms.ru/news>

(4). Section "Qualification characteristics of educational positions". The section is approved by Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of 26.08.2010 №761n. URL: <http://prom-nadzor.ru/content>

Список литературы:

1. Шувалова М. А. Теоретические проблемы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве // В сб.: «Право и государство: история и современность, перспективы развития». Сб. мат. I Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. Е. С. Косых. Стерлитамакский филиал, 2017. С. 277-282.

2. Дмитриев Ю. А., Казак Б. Б. Пенитенциарная психология. Ростов-на-Дону, 2007. 282 с.

3. Шувалова М. А. Участие психолога и педагога в уголовном судопроизводстве // Советник юриста. №1, 2018. С.45-54.

References:

1. Shuvalova, M. A. (2017). Theoretical problems of protection of rights and legitimate interests of minors in criminal proceedings. In: "Law and the State: History and Present, Prospects for Development". Sat. mat. I All-Russian Scientific and Practical Conference. Otiv. Ed. E. S. Kosykh. *Sterlitamak Branch*, 277-282.

2. Dmitriev, Yu. A., & Kazak, B. B. (2007). Penitentiary psychology. *Rostov-on-Don*, 282.

3. Shuvalova, M. A. (2018). Participation of a psychologist and a teacher in criminal proceedings. *Adviser to a lawyer*, (1), 45-54.

*Работа поступила
в редакцию 19.04.2018 г.*

*Принята к публикации
23.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Зорина Е. А., Шувалова М. А. Проблема идентификации понятия «психолог» в уголовном судопроизводстве // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 568-573. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zorina> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Zorina, E., & Shuvalova, M. (2018). The problem of identification of the concept "psychologist" in criminal proceedings. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 568-573.